

MEKTEP OQIWSHILARIN MUZIKA ARQALI KÁSIPKE BAĞDARLAW

Omarova Anar

Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti “Muzikalıq tálım” kafedrası assistent oqıtıwshısı.

Shamurodova Madina Xolmurod qizi

Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti “Muzikalıq tálım”, bakalavr tálım bağdarı 1-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084196>

Annotatsiya. Maqalada, mektep oquwshıların kásipke bağdarlawda xalqımızdın muzikalıq, milliy qádiriyatlardan, folklor dástúrlerinen paydalanıw usılları keń jaratılğan.

Gilt sózler: muzika, insan salamatlıǵı, ásbaplar, kórkem-óner, muzikanın shıpalı tásiiri, dástúriy, metod

SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION

Abstract. In the article, methods of using musical, national values and folklore traditions of our people in guiding schoolchildren to the profession are widely covered.

Key words: music, human health, instruments, art, healing effect of music, traditional, method.

ШКОЛЬНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Аннотация. В статье Широко освещены методы использования музыкальных, национальных ценностей и фольклорных традиций нашего народа в направлении школьников к профессии.

Ключевые слова: Музыка, здоровье человека, инструменты, искусство, целебный эффект музыки, фольклор, метод.

Ásirler dawamında xalqımızǵa júdá úlken ruwxıy hám mánawiy quwat berip kiyatırǵan milliy qádiriyatlarımızdı, folklorlıq dástúrlerimizdi jaslar sanasına tereń sındırıw, hár tárepleme jetik barksamal áwladtı tárbiyalap kámalǵa keltiriwde úlken áhmiyetke iye.

Mámleketimiz gárezsizlikke eriskennen keyin, buǵan keń imkaniyatlar jaratıldı. Sebebi, mámleketimizde júz berip atırǵan milliy ózlikti ańlaw hám mánawiy jetiskenlikni seziniw mıtájligi ata-babalarımızdın shın iqlası, aqlı, turmıs tájiriyesi tiykarında jaratılǵan mádeniy miyrasımızdı biliwdı hám sonın tiykarında túrli dóretiwshilik hám jaratıwshılıq islerdi ámelge asırıwdı talap etpekte.

Bul bolsa xalqımız turmıs tárizin hám awızeki kórkem dóretiwshiligin úyreniw, en jaydırıw mıtájligin keltirip shıǵarmaqta. Usı mıtájlikten kelip shıǵıp, orta arnawlı hám joqarǵı oqıw orınlarınnı muzıkaǵa tiyisli bağdarlarında oqıw rejesine “Folklor” “Dástúriy hám xalıq qosıqshılıǵı” pánleri kiritildi. Bul pán ózbek hám qaraqalpaq xalqının qaytalanbas mádeniy hám sotsiallıq turmıs tárzi, Ótmish tariyxı, mádeniyatı, kórkem dóretpeleri, miynet tájiriyebeleleri, eń jaqsı dástúrleri, úrpi-ádeti hám toy-máresimleri, ádeplilik hám iybelilik kóz-qarasların ózinde jamlegeni menen jaslardı ádep-ikramlılıqqa, xalıq dástúrlerine sadıq etip tárbiyalawda zárúr áhmiyetke iye.

[1]

Zamanagóy tálimdi shólkemlestiriw ushın qoyılǵan talaplardıń biri, artıqsha ruwxıy zorlıqtı hám dene kúshin kóp sarıplamay-aq qısqa waqt ishinde joqarı nátiyjelerge erisiw, qısqa waqt ishinde rejlestirilgen teoriyalıq bilimlerdi oqıwshıǵa jetkerip beriw, olarda belgili bir iskerlik penen kónlikpe hám tájiriybelerdi payda etiw, sonday-aq balalardıń belsendi qatnasıwın qadaǵalap barıw, olar tárepinen iyelengen bilim, kónlikpe hám tájiriybeler dárejesin bahalaw, oqıtıwshıdan joqarı pedagogikalıq sheberlikti hám sabaq barısına jańasha qatnasta bolıwdı talap etedi. Mısalı: «Aqlıy hújim» metodı.

Bul usıl belgili bir tema boyınsha berilgen mashqalanı (problemalardı) sheshiwde keń qollanılatusın metod bolıp, ol oqıwshılardı sol mashqala ústinde keń hám hár tárepleme pikir júrgiziw hám óziniń túsiniklerin unamlı paydalanıw jolında belgili bir kónlikpe hám tájiriybelerdi payda etiw ushın imkaniyat jaratadı.

«Aqlıy hújim» metodı tańlap alınǵan tema átirapında paydalı maǵlıwmatlardı anıqlaw hám sol maǵlıwmatqa alternativ básekelese alatusın qarsı maǵlıwmatlardı tańlaw ushın sharayat jaratıladı.

1. Sabaqta oqıwshılardı tema boyınsha keń pikir júrgiziwge shaqırıw, olar tárepinen kútilmegen ústirtin pikirlerdiń bildiriliwine erisiw.

2. Hár bir oqıwshı tárepinen ayılıp atırǵan pikir yamasa usınıs muǵdarı xoshametlenip barıladı. Bul xoshametlew arqalı jańa pikirlerdiń tuwılıwına alıp keledi.

3. Hár oqıwshı óziniń jeke pikirine tiykarlanıwı hám olardı ózgertiwi múmkin. Aldın bildirgen pikirlerin ulıwmalastırıw yamasa olardı ózgertiw ilimiy tiykarlanǵan pikirlerdiń júzege keliwine sharayat jaratadı.

4. Sabaq barısında oqıwshılardıń hár qanday belsendi iskerligin standart talaplarına tiykarlanǵan xalda baqlap barıw, olar tárepinen bildirilip atırǵan pikirlerdi bahalawǵa jol qoyılmaydı. Eger bahalansa oqıwshılar óz dıqqatın jeke óziniń pikirin jaqlawǵa qaratadı, nátiyjede olarda jańa pikirler tuwılmaydı.

Bunda tiykarǵı maqset oqıwshılardı tema boyınsha keń, tereń pikir júrgiziwge baǵdarlaw. bul usıldıń nátiyjeli bolıwı ushın tómendegi qaǵıydalarǵa ámel qılıw kerek.

1. Oqıwshılar ózlerin erkin seziwi ushın sharayat jaratıw.
2. Ayılǵan pikirlerdi jazıp barıw ushın por, taxta, yamasa qaǵaz tayarlap qoyıw.
3. Temanı (yamasa problemanı) anıqlaw.
4. Tómendegi shártlerdi belgilew.
 - a) Oqıwshılar tárepinen bildirilgen hár qanday pikir, ideya bahalanbaydı.
 - b) Erkin pikirlew ushın hám jeke pikirin ilgeri súriw ushın qolay ortalıq jaratıladı.
 - v) Ayılǵan pikir, bilim usınıslar túrlishe hám kóp muǵdarda bolıwına itibar beriledi.
 - g). Basqa oqıwshılar tárepinen ayılǵan pikirlerdi yadta saqlaw, olardıń pikirine tayanǵan xalda jańa pikirlerdi bildiriw, bildirilgen pikirler tiykarında belgili bir juwmaqqa keliw sıyaqlı háreketler bolıwına erisiw.

5. Bildirilgen pikirler olardıń avtorları tárepinen tastıyqlanıwına erisiw hám onı jazıp alıw.

6. Basqalar tárepinen bildirilgen pikir ústinen kúliw, olarǵa qarsı pikir aytıwǵa jol qoymaw.

7. Oqıwshılar tárepinen jańa pikirler bildiriliwi dawam etip atırǵanda mashqalanıń (problemanıń) temanıń durıs sheshimin járiyalaw ushın asıqpaw.

«Klaster» metodınan paydalanıw usılları. Klaster metodu pedagogikalıq, didaktikalıq jónelistiń belgili bir túri bolıp, ol oqıwshılardıqta iqtıyariy erkin tema túyini, (yamasa mashqala) haqqında erkin, ashıq oylaw hám pikirlerin biymálel bayanlaw ushın sharayat jaratıwǵa járdem beredi. Bul metod hár qıylı pikirler Ortasındaǵı baylanıslar haqqında pikirlew imkaniyatın beriwshi izbe-izlikti anıqlawdı talap etedi.

«Klaster» metodu anıq bir ob`ektke baǵdarlanbaǵan pikirlew túri bolıp esaplanadı. Onnan paydalanıw adam miyiniń islew protsessi menen baylanıslı túrde ámelge asırıladı. Bul metod temanıń oqıwshı tárepinen tereń hám puxta ózlestirgenine shekem pikirlew iskerliginiń bir tegis bolıwın támiynlewge xızmet etedi.

«Klaster» metodınan oqıwshı menen jeke tártipte yamasa topar tiykarında shólkemlestiriletuǵın sabaq barısında paydalanıw múmkin.

Ol tómendegishe:

1. Qaysı kásipti oylaǵan bolsańız, sonı qaǵazǵa jazıń, pikirinińizdiń sıpatı tuwralı oylap otırmay olardı sol turısında jazıp beriń.

2. Jazıwınızdıń orfografiyası yamasa basqa mayda kemshiliklerine hám qátelerine itibar bermeń.

3. Belgilengen waqıt shegine jetpegenshe jazıwdan toqtamań. Eger bir waqıtlar birde-bir pikir oyınızǵa kelmese, onda qaǵazǵa qálegen nárseniń súwretin sızıp baslań.

Bul kórsetilgen metodlardan paydalanıwda hár bir sabaqtıń teması, maqset hám mazmunınan kelip shıǵıp, bul usıllardıń tuwrı keletuǵın usılın jergilikli jerge sáykeslendirip ótiw usınıladı. [2]

Muzıka sabaqlarınıń ishki dúzilisiniń tiykarǵı xarakteri usınnan ibarat, bir sabaqta muzıka biliminiń úsh bólimi yaǵnıy birgelikte qosıq aytıw, muzıka sawatı hám muzıka tınlaw hámmesi birgelikte ótkeriledi.

Muzıka oqıtıwshısı bul bólimlerdi muzıka sabaǵında bir-birine qarama-qarsı qoyıw múmkin emesligin, kerisinshe bir-biri menen tıǵız baylanıstırıp ótiw kerekligin jaqsı biliw kerek. Bul bólimlerdiń muzıka sabaǵındaǵı mazmunı birdey bolǵanlıǵı menen áhmiyeti úlken. Birgelikte qosıq aytıw barısında tiykarınan vokal-xor shınıǵıwları ayttırıladı hám hár qıylı qosıqlar úyretiledi.

Muzıka sabaǵınıń kólemi bir qansha úlken biraq, oqıw materialların jaqsı úyreniw ushın bul waqıttıń ózi de jetpeydi. Oqıwshılardıń sabaqtan alatuǵın bilimleri jaqsı ózlestirilgen hám este qalatuǵın bolıwı kerek. Sebebi, bulardıń barlıǵı bir hápte ishinde balalardıń esinen shıǵıp ketiwi múmkin. Sonıń ushın sabaqlıqtan ótilgen materiallardı úyde qaytalaw hám jáne de bekkemlew ushın imkaniyat tuwdıradı. Biraq muzıka sabaǵınıń ózine tán ózgesheligi sonnan ibarat, bunda oqıw materialları tiykarında sabaqtı ózlestirilwı talap etedi. Barlıq bilim hám kónlikpeler puxta ózlestirilmegenshe, keyingi materialǵa ótiw múmkin emes.

Oqıw jobası boyınsha muzıka sabaǵına ajratılǵan waqıt sabaqtıń dúzilisine tásir etip sabaqtıń barlıq bólimlerin bir-birine tıǵız baylanıstırıp alıp barıwdı talap etedi. Bulardıń barlıǵı oqıtıwshı aldına bir qatar qıyın wazıypalardı qoyadı, usıllardıń barlıǵın nátiyjeli etip orınlaw oqıtıwshınıń pedagogikalıq sheberligine, muzıka sabaǵın jaqsı, durıs jobalastırıwına, sabaqtıń hár bir minutınan tereń oylap, maqsetke muwapıq paydalana alıwına baylanıslı boladı.

Muzıka sabaǵınıń dúzilisi hár qıylı bolıwı múmkin. Bul nárese, oqıwshılardıń jasına, olardıń muzikalıq qábiletine, sabaqtıń maqset hám mazmunına baylanıslı boladı. Hár qıylı klasslarda

muzika sabağınıń dúzilisi bir-birinen keskin ajıralıp turadı. Bul nárese oqıwshılardıń jas ózgeshelikleri menen de baylanıslı boladı.

Klass oqıwshıları sabaqta bir túrdegi jumıs penen ózleriniń dıqqatların uzaq waqıt toqtatıp tura almaydı. Sonıń ushın oqıtıwshı sabaqta alıp baratuğın hár qıylı usıllardı oylap, bólimlerdi almastırıp turıwı, balalardıń dıqqatın, bir tapsırmadan ekinshi tapsırmağa kóshirip, almastırıp turıwı kerek. Máselen, sabaqtı qosıq aytıwdan baslawı múmkin. Sonnan keyin oqıtıwshı taza qosıq aytıp beredi hám onı úyretiwge kirisedi. Bul óz gezeginde oqıtıwshıǵa, onıń metodına, balalardı qızıqtıra alıwına, sonıń menen birge sabaqtıń mazmunına hám balalardıń jaǵdayına baylanıslı boladı.

Sabaqtıń rejesin dúzgende oqıtıwshı hár qıylı jumıslardıń qay tártipte izbe-iz keliwin jeńil hám quramalı materiallardıń qaysı birin aldın, qaysı biriniń keyin keliwin, soraytuğın jerleri hám sabaqtıń hár bir bólimine qansha waqıt ketetuğınlıǵın esapqa alıwı kerek. Qosıq ústinde jumıs alıp barıp atırǵan oqıtıwshı oın elementlerinen, ritmikalıq háreketlerden, qıyın oınlardan hám xor dawıslarınan paydalanıwı múmkin. Sebebi, balalar hár qıylı kásip túrlerine baǵıshlanǵan oın háreketlerin jaqsı kóredi. [3]

Juwmaqlar. Qaraqalpaq xalıq dástúrlerinde balanı kishkene jasınan baslap miynetke úyretiledi. Bul olardı miynet súygishlikke, juwappershilikke isti óz waqtında orınlaw sezimlerine, shaqqanlıqqa, puxta isley biliwge, tárbiyalawǵa járdem beredi. Balalar paydalı isler menen qanshelli bánt bolsa, olar tártipsizlikti, ádepsizliktiń, jaramsız háreketlerden uzaq júredi.

Xalqımız mektep jasındaǵı balalardı bolsa jámiyetlik paydalı miynetke úyretip baradı, kásipke baǵdarlaydı. Álbette, muǵallimler balalarga miynet tárbiyasın beriwde xalıqlıq dástúr úrip-ádetlerden keńnen paydalanıp atır.

Máselen, jaslardı xalıq ónerine, baqsıshılıq, jırawshılıq, qosıqshılıq, qıssaxan jónelisleri, sonıń menen birge, keste toqıw jip iyiriw, gilem, palas toqıw, aǵashtan oyıp buyım islew, duwtar, qobız, shıqobız saz ásbapların, astaqta, qantaqta t.b. islewdi úyretilip atır.

Olarǵa ata-babalarımızdan miyras bolıp kiyatırǵan miyrasların tereńirek úyretip barılmaqta.

REFERENCES

1. Мудрик.А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений.-М.1990.
2. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2004
3. Olimov Sh.Sh., Hasanova Z.D. Pedagogik texnologiyalarni o'quv – tarbiya jarayoniga qo'llash. –T.: «Fan va texnologiya», 2014.
4. Qıslawbayevna O. A. Umumiy ORta TaLim Maktablarida Sinfdan Tashqari Musıqa ToGaragining Maqsadi Va Vazifalari //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 40. – C. 105-107.
5. Qıslawbayevna O. A. et al. THE ROLE OF MUSIC IN THE EVOLUTION OF MANKIND //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 20. – C. 48-51.
6. Qıslawbayevna O. A. The Influence of Music on the Human Body //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 30-32.

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
13. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

14. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 758–762.
15. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 18, 39-41.
16. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
17. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS // *International Journal of Advance Scientific Research*. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
18. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH // *MODERN SCIENCE*. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
19. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
20. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
21. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
22. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY // *International Journal of Advance Scientific Research*. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
23. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery // *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
24. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays // *Miasto Przyszłości*. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
25. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ // *Oriental Art and Culture*. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.